

HOZIRGI KUNDA HUJJAT VA IMZOLARNI QALBAKILASHTIRISH KENG AVJ OLMOQDA

Xo'jayeva Dildora Dilmurod qizi

O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Akademiyasi 3-bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932569>

Annotatsiya: Ushbu maqola hozirgi ichki ishlar organlari ekspert-kriminalistika xizmatining hozirgi kunda ommalashib ketgan hujjat va undagi imzolarni qalbakilashtirish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatiga barham berish, ushbu turdagi jinoyatlarga qarshi kurashishda bir qator muhim vazifalarni amalga oshirish, ushbu turdagi jinoyatlarni tez va to'la ochish va aniqlashda ekspert-kriminalistika xizmati xodimlarining beqiyos o'rni va ahamiyati, ularning yuksak tajriba va bilimlariga tayanib, hujjatlar va imzolarni qalbakilashtirishga qarshi amalgam oshiriladigan chora-tadbirlarni belgilab beradi.

Kalit so'zlar: Ekspert-kriminalistika, ekspertiza xulosasi, zamonaviy raqamli texnologiyalar, hujjat, elektron raqamli imzo. Ichki ishlar organlarining ekspert kriminalistika xizmati hujjatlar, imzolar va boshqa hujjat rekvizitlarini qalbakilashtirib sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olish, sodir etilishiga qarshi kurashish hamda bu turdagi jinoyatlarni o'z bilim, malaka va salohiyatidan kelib chiqib hal qilish va ochish bugungi kundagi ekspert-kriminalist xodimining eng muhim vazifasidir. Hujjatlarni qalbakilashtirish — muayyan huquq beradigan yoki muayyan majburiyatlardan ozod etadigan rasmiy hujjatlar, shtamp, muhr, blankalar tayyorlash va foydalanish bilan bog'liq jinoyat. Asl hujjatlarning shakli va mazmunini o'zgartirish ham Hujjatlarni qalbakilashtirish hisoblanadi. qonunda bu xildagi harakatlar uchun jinoiy huquqiy javobgarlik belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi JK ning 228-moddasida hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalarni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish bilan bog'liq jinoyat sodir etgan shaxslar eng kam oylik ish haqining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yohud 6 oygacha qamoqb-n jazolanishi ko'rsa-tilgan. Bunday harakatlar takroran yoki xavfli retsivist tomonidan; bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan bo'lsa jazo yanada kuchaytiriladi.

O'zbekiston Respublikasida oldin mavjud bo'lmagan hujjatlar yuzasidan qonunlar qabul qilinmoqda. Bular jumlasiga "Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonunning yangi tahriri (2003-yil 11-dekabr), "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi qonun (2003-yil 11-dekabr), "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi (2004-yil 29-aprel) qonunlar kiradi. Bu qonunlarda ham Hujjatlarni qalbakilashtirish ga aloqador javobgarlik ko'rsatib o'tilgan. Yozuvlarni o'chirishda qog'oz yirtilib yoki tozalanadi, matoni kimyoviy reagentlar bilan artib yoki yuvganda, qog'oz mo'rt bo'ladi, eroziya va dog'lar paydo bo'ladi); o'chirilgan matn o'rniga yozuvlarni qo'shish yoki kiritish izlari (so'zlar, satrlar orasidagi bo'shliqlarning asossiz ravishda ko'payishi yoki kamayishi, ularning g'ayrioddiy joylashuvi); himoya panjarasining mos bo'lmagan chiziqlari, muhr elementlari, fotosurat qog'ozi sifatidagi kompozitsiya bo'yicha soxtalashtirish izlari (raqamlarni yopish, fotosuratlarini yoki qismlarni yopish va hk); Har xil o'lchamdagi chiziqlarning notekisligi, harflarning zarbasi, dumaloq muhrlarda radius yo'nalishiga nisbatan notekis joylashuvi va mos kelmasligi bilan aniqlangan muhrlar va shtamplar izlarini qalbakilashtirish izlari. markadagi chiziq chizig'iga perpendikulyar bo'lgan harflarning markaziy chiziqlari; imzolarni qalbakilashtirish izlari (qo'l harakatining sekinlashishi natijasida paydo bo'lgan burilishli chiziqlar, nusxa ko'chirishda qo'lni to'xtatish natijasida

chiziqlar, xiralashish va nuqta borligi); audio va video tasmlarni o'rnatish paytida izlar (yopishtirish belgilari, tembr va tovush kuchi bilan har xil, begona shovqin).

Hujjatlarni tekshirish va dastlabki ekspertizadan o'tkazish paytida hujjatning shikastlanish xavfini istisno qilish uchun texnik vositalar va usullar qo'llaniladi. Ko'pincha vizual o'rganish usullari ma'lum texnikani qo'llashda va ilmiy -texnik vositalarni qo'llashda, shuningdek nurda ishlatiladi.

Yorug'lik manbalari sifatida stol chiroqlari, chiroqlar, maxsus yoritgichlar (OH - 17 turi) yoki tabiiy yoritish ishlatiladi. Agar kerak bo'lsa, siz tergov chamadonida, yorug'lik filtrlarida mavjud bo'lgan kattalashtiruvchi oynalardan foydalanishingiz mumkin. Ayniqsa, qalbakilashtirish belgilariga (o'chirish, o'yish, qo'shish va h.k.), tergov ishlarida va isbotlash jarayonida ishlatilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni aniqlashga alohida e'tibor qaratiladi.

Hujjatning o'zi ashyoviy dalil bo'lganligi sababli, uni tekshirish natijalari (Rossiya Jinoyat - protsessual kodeksining 182 -moddasi talablariga muvofiq) uning to'liq ismi, asosiy tafsilotlari, o'lchami, qog'ozi ko'rsatiladigan tekshirish protokolidagi aks ettirilishi kerak. ranglar, uning yuzasi holati, qirralarning tabiati, shikastlanishlar, bo'yoqlarning turi va rangi, matn va boshqalar.

Hujjatni suratga olish mumkin. Fotosuratlar asl nusxasi bilan birga tekshirish protokolidagi ilova qilinadi.

Sud ekspertlari uch xil soxta turni ajratib ko'rsatishadi:

to'la, qisman, har qanday shakldagi hujjatlarni tayyorlash.

Qisman soxta matnni o'chirish, kimyoviy chizish, qo'shish, qo'shimcha chop etish yoki alohida harflar, so'zlarni tuzatish orqali asl hujjatga har qanday o'zgartirish kiritishni anglatadi; hujjat qismlarini almashtirish (fotosuratlar, varaqlar); imzolarni qalbakilashtirish, muhr va shtamplarning taassurotlari. Bu usullarning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Tozalash- hujjatlarning grafik detallarini mexanik ravishda olib tashlash. Uning asosiy farqlovchi xususiyatlari quyidagilardir: tolali tolalar va qog'oz sirt qatlamining yaltiroqligi o'zgarishi; o'chirish joyida uning qalinligini kamaytirish; fon panjarasining buzilishi; yangi matnning siyoh izlari o'chirilgan; yo'q qilingan matn zarbalari bo'yog'ining qoldiqlari. Ba'zida niqoblash uchun hujjatning o'chirilgan qismi qattiq narsa bilan tekislanadi va orqa panjara chiziqlari bo'yaladi.

Tozalashlar tomonidan aniqlanadi hujjatni tarqoq, qiyshiq, uzatilgan nurda, ultrabinafsha va infraqizil nurlarda, har xil kattalashtirgichlar va mikroskop yordamida tekshirish.

Asl matnni tiklash spektrning ko'rinmas joylari nurlarida, qiyshiq nurda, yorug'lik filtrlari yordamida, shuningdek diffuz-nusxa ko'chirish usuli yordamida suratga olish orqali mumkin.

Ochish- kimyoviy reagentlar: kislotalar, ishqorlar va oksidlovchilar bilan hujjatning grafik detallariga ta'siri. Bunday holda, bo'yoq rangini yo'qotadi yoki yuviladi. Kimyoviy reagent nafaqat yo'q qilingan matnga, balki qog'ozga, fon panjarasiga va hujjatning boshqa komponentlariga ham ta'sir qiladi. Tishlashning asosiy belgilari: qog'oz soyasining o'zgarishi (chizish joylarida rangli dog'lar va chegaralar paydo bo'lishi); qog'ozning qo'polligi; porlashning yo'qolishi; qog'oz o'lchamining buzilishi tufayli yangi matnning chizishlarini surtish; uning mo'rtligi va mo'rtligi, yoriqlar va yoriqlar paydo bo'lishi; fon panjarasining rangini o'zgartirish; qog'ozning qalinligida saqlanib qolgan qotishtiruvchi moddaga ta'sir qilish natijasida yozuvlarning qisman rangi o'zgarishi; Hujjat ultrabinafsha nurlar bilan yoritilganda matni yozilgan joylarning xarakterli yoritilishi va boshqalar.

Belgilar kimyoviy ishlov berish optik kattalashtiruvchi asboblari, yorug'lik filtrlari, qiyshiq yoritish, ultrabinafsha nurlanishini suratga olish, shuningdek aks ettirilgan UV nurlari yordamida aniqlanadi.

Agar ishlab chiqarilgan bo'lsa chayish bilan eritish, keyin bu sohada asl matnning zaif ko'rinadigan zarbalari qoladi va uning umumiy ranglanishi ham kuzatiladi. Chizilgan matn rekonstruktsiya qilish spektrning ultrabinafsha va infraqizil hududlarida suratga olishda amalga oshiriladi.

Qo'shimcha- hujjatning grafik detallariga alohida harflar, belgilar, so'zlar yoki matn qismini qo'shish.

Oldindan chop etish- yangi so'zlar, belgilar yoki yozilgan matn qismlarini qo'shish. Qoida tariqasida, qo'shimcha va qo'shimcha bosib chiqarish hajmi kichik, lekin ular hujjatda ko'rsatilgan ma'lumotlarni sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Ko'pincha so'zlar, harflar, raqamlar va ba'zida individual zarbalarni qo'shib, bayonotlar, schyot -fakturalar, kvitansiyalardagi miqdor, hujjatni ro'yxatdan o'tkazish sanasi, uning egasining familiyasi va boshqalar o'zgartiriladi.

Qo'shimchalarning asosiy belgilari: matnning solishtirilgan qismlarida qo'l yozuvi umumiy va o'ziga xos xususiyatlarining farqlari; simmetriya buzilishi; qo'shilgan harflarda asossiz to'xtashlar mavjudligi; Hujjat burmalari bo'ylab chizishlarning xiralashishi, ultrabinafsha nurlar bilan ko'rib chiqilganda, qo'shimchalar va haqiqiy chiziqlardagi rang soyalaridagi farqlar va zarbalarning luminesansiyasi.

Ortiqcha bosishning asosiy belgilari: chiziqdagi bosilgan belgilar gorizontal holatining mos kelmasligi; xuddi shu nomdagi bosma belgilarning o'lchami va naqshidagi farq, tasma bo'yog'ining rangi; shrift va mexanizm nuqsonlarining farqi, agar qo'shimcha bosma boshqa yozuv mashinasida qilingan bo'lsa; UV nurlarida ko'rilganda oldindan bosilgan va original xususiyatlardagi belgilarning turli xil luminesansiyasi. Agar matn bir xil mashinada oldindan bosilgan bo'lsa, asosiy va oldindan tayyorlangan matnlar satrlari mos kelishini, chizmalardagi bo'yoqning qizg'inligini va boshqa belgilarni tekshiring.

Matn tuzatish- ba'zi belgilarni boshqasiga o'zgartirish orqali hujjatlarning qisman o'zgarishi. Tuzatilgan yozma belgilarda takrorlanish, qalinlashgan zarbalar, oldingi belgidan qolgan ortiqcha elementlar mavjud. Ba'zida bu elementlar tozalanadi, natijada tozalash belgilari ham paydo bo'ladi.

Bajarish, qo'shimcha bosib chiqarish, matn to'g'rilash optik kattalashtiruvchi asboblari, yorug'lik filtrlari, ultrabinafsha va infraqizil nurlar yordamida, spektral tahlil, xromatografiya va boshqalardan foydalanib, bo'yoqlarning kimyoviy tarkibini o'rganish orqali aniqlanadi.

Hujjat qismlarini almashtirish asosan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarda amalga oshiriladi. Varaqni yoki varaqni almashtirishning asosiy belgilari pasportlarda, mehnat daftarchalarida, harbiy guvohnomalarda va boshqa hujjatlarda varaqlar bog'langan joylarda yaxlitlik buzilgan; matn qismlarida chop etish usullari va usullarining nomuvofiqligi; varaqlarning har xil o'lchamlari, seriya va hujjat raqami mos kelmasligi; sahifalarni raqamlash tartibini buzish; qog'oz va bo'yoqning turli xil nurlanishi kabi belgilarda namoyon bo'ladi.

References:

1. iiv.uz
2. lex.uz
3. tergov.uz
4. unansea.com
5. hozir.org
6. wikipedia.org

INNOVATIVE
ACADEMY